

SANTA MARTIRE

ATTRIBUITO A CESARE DA SESTO

Sesto Calende 1477 - Milano 1523)

INVENTARIO: 161

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

La provenienza di questa tavola rimane ignota. L'opera, infatti, è attestata in collezione Borghese solo a partire dalla fine del XVII secolo, identificata da Paola della Pergola (1955) con il quadrucchio "[...] alto due palmi incirca in tavola con un mezzo busto di una Testa di una Santa del n. 63 con cornice dorata di mano di Leonardo da Vinci" (Inv. 1693). L'attribuzione al grande Maestro, rivista dall'estensore dell'elenco fidecommissario (Inv. Fid. 1833) a favore dello 'Zuccari' - nome ripreso anche da Giovanni Piancastelli (1891) - fu scartata senza alcun dubbio da Adolfo Venturi (1893) che dal canto suo preferì cautamente parlare di opera di scuola fiorentina. Secondo lo studioso, infatti, il rosa sfumato e il verde chiaro delle vesti rimanderebbero a un ignoto artista sensibile ai modi di Santi di Tito.

Il primo ad attribuire il quadro a Cesare da Sesto fu William Suida (1929) che, muovendosi nel solco tracciato da Roberto Longhi, perfezionò il parere espresso dal collega che riferiva questa *Santa Martire* a un pittore di scuola lombarda (Longhi 1928). Tale pista, scartata poco dopo dal Berenson, secondo cui l'opera era stata dipinta da Andrea da Salerno (Berenson 1936), fu ripercorsa con successo da Paola della Pergola (Ead. 1955) e più tardi da Alessandro Vezzosi (in *Leonardo e il leonardismo* 1983) che avvicinando la composizione Borghese alle due versioni di un'*Erodiade*, conservate a Vienna e Londra, confermava il giudizio espresso dal Suida.

In assenza dell'opera, trafugata dalla Galleria nel 1978, si preferisce qui mantenere l'attribuzione al pittore leonardesco, già confermata nel 2006 da Kristina Herrmann Fiore.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 338;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- W. Suida, *Leonardo und sein Kreis*, München 1929, pp. 220, 303;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 14;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 76, n. 135;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 226;
- A. Vezzosi, in *Leonardo e il leonardismo a Napoli e a Roma*, catalogo della mostra (Napoli, Museo di Capodimonte, 1983), a cura di A. Vezzosi, Firenze 1983, pp. 206-207;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 57.

English version

HOLY MARTYR

ATTRIBUTED TO CESARE DA SESTO

Sesto Calende 1477 - Milan 1523)

INVENTORY: 161

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this panel is still unknown. It was first documented in connection with the Borghese Collection in the late 17th century; Paola della Pergola (1955) indeed identified it with the entry in the 1693 inventory describing a small work 'roughly two spans high on panel with a half-length portrait of a saint, no. 63, with a gilded frame, by Leonardo da Vinci'. The attribution to the great master, however, was not accepted by the compilers of later inventories or by critics. While both the 1833 *Inventario Fidecommissario* and Giovanni Piancastelli (1891) ascribed the work to Zuccari, Adolfo Venturi (1893) was more cautious, describing it as a product of the Florentine school. In the view of the latter scholar, the pale pink and light green of the woman's garments suggested an unknown artist familiar with the style of Santi di Tito.

The first critic to make the attribution to Cesare da Sesto was William Suida (1929), who built on Roberto Longhi's proposal (1928) that this *Holy Martyr* was rather a work of the Lombard school. Although this thesis did not persuade Berenson (1936), who instead suggested the name of Andrea da Salerno, it was taken up by Della Pergola (1955) and later by Alessandro Vezzosi (in *Leonardo e il leonardismo* 1983): noting similarities between the work in question and the two versions of *Herodias* held in Vienna and London, they confirmed Suida's theory.

Given that the work cannot be more closely examined today – it was stolen from the Galleria in 1978 – the present author deems it appropriate to maintain the attribution to the follower of Leonardo, in line with the view expressed by Kristina Herrmann Fiore in 2006.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 338;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- W. Suida, *Leonardo und sein Kreis*, München 1929, pp. 220, 303;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 14;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 76, n. 135;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 226;
- A. Vezzosi, in *Leonardo e il leonardismo a Napoli e a Roma*, catalogo della mostra (Napoli, Museo di Capodimonte, 1983), a cura di A. Vezzosi, Firenze 1983, pp. 206-207;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 57.

